

**O‘ZBEKISTON TURIZMINING KO‘ZGA KO‘RINMAGAN JIHATLARI
(OROL DENGIZI MISOLIDA TAHLIL)**

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

“Turizm” yo‘nalishi talabalari

Egamberdiyev Zuloyaddin Sardorbek o‘g‘li

[*ezulyadayn@gmail.com*](mailto:ezulyadayn@gmail.com)

ORCID:0009-0006-8664-5353

Mamatova Marjona Nurmuxammad qizi

[*Allisonwatson04@mail.ru*](mailto:Allisonwatson04@mail.ru)

ORCID:0009-0003-9885-3991

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O‘zbekiston turizm sohasining hozirgi rivojlanish tendensiyalari, yashirin salohiyatlari va ularni global turizm bozorida samarali targ‘ib qilish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada mamlakat tarixiy-madaniy merosi, ekologik va ekstremal turizm yo‘nalishlari, shuningdek, Orolbo‘yi hududining turistik imkoniyatlari alohida ko‘rib chiqilgan. Xususan, Orol dengizi va Nukusdagi Savitskiy muzeyining turizmga tutgan o‘rni va ularning nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va madaniy ahamiyati asoslangan holda tahlil qilinadi. Maqola davomida UNWTO, WTTC, Stat.uz kabi manbalar asosida rasmiy statistika, grafikalar va ilmiy tadqiqot natijalari keltirilib, O‘zbekiston turizm sohasining geoiqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka ta’siri ham ko‘rsatib beriladi. Maqola yakunida esa Orolbo‘yi misolida O‘zbekistonning ko‘zga ko‘rinmagan turistik imkoniyatlarini ilmiy-nazariy asosda rivojlantirish bo‘yicha xulosalar va tavsiyalar beriladi.*

Kalit so‘zlar: *O‘zbekiston turizmi, Orol dengizi, ekologik turizm, madaniy meros, Savitskiy muzeyi, turistik infratuzilma, ko‘rinmas resurslar, ilmiy ekspeditsiyalar, barqaror rivojlanish.*

Abstract: *This article analyzes the current development trends of Uzbekistan’s tourism sector, its hidden potentials, and the possibilities for their effective promotion in the global tourism market. The study examines the country’s historical and cultural heritage, ecological and extreme tourism directions, and, in particular, the tourism potential of the Aral Sea region. Special attention is paid to the role of the Aral Sea and the Savitsky Museum in Nukus, highlighting their economic, ecological, and cultural significance. The article presents official statistics, graphs, and research findings based on sources such as UNWTO, WTTC, and Stat.uz, emphasizing the impact of the tourism sector on Uzbekistan’s geo-economic and socio-political stability. Finally, the article offers conclusions and recommendations for the*

scientific-theoretical development of Uzbekistan's hidden tourism opportunities using the example of the Aral Sea region.

Keywords: *Tourism of Uzbekistan, Aral Sea, ecotourism, cultural heritage, Savitsky Museum, tourism infrastructure, hidden resources, scientific expeditions, sustainable development.*

Аннотация: *В данной статье анализируются современные тенденции развития туристического сектора Узбекистана, его скрытые потенциалы и возможности их эффективно продвижения на мировом туристическом рынке. Рассматриваются историко-культурное наследие страны, направления экологического и экстремального туризма, а также туристический потенциал Приаралья. Особое внимание уделено роли Аральского моря и музея Савицкого в Нукусе, а также их экономическому, экологическому и культурному значению. В статье приведены официальные статистические данные, графики и результаты научных исследований на основе источников таких как UNWTO, WTTC и Stat.uz, а также показано влияние туристического сектора на геоэкономическую и социально-политическую стабильность Узбекистана. В заключении даны выводы и рекомендации по научно-теоретическому развитию скрытых туристических возможностей Узбекистана на примере Приаралья.*

Ключевые слова: *Туризм Узбекистана, Аральское море, экотуризм, культурное наследие, музей Савицкого, туристическая инфраструктура, скрытые ресурсы, научные экспедиции, устойчивое развитие.*

Kirish:

So'nggi o'n yilliklar davomida turizm globallashuv jarayonining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib, ko'plab mamlakatlar uchun barqaror iqtisodiy o'sish va madaniy almashinuvning strategik omiliga aylandi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO, World Tourism Organization., 2019) ma'lumotlariga ko'ra, turizm jahon yalpi ichki mahsulotining 10 foizini, umumiy bandlikning esa 8 foizini tashkil etadi. Shu bois, turizm zamonaviy davrda nafaqat xizmat ko'rsatish sohasi, balki geoiqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatuvchi vositaga aylangan. Jahon Sayohat va Turizm Kengashi (Council, Travel and Tourism Economic Impact, 2012) esa global pandemiyadan so'ng ham aynan turizm sohasi tezroq tiklangan tarmoq bo'lganini ta'kidlaydi, bu esa uning moslashuvchanligi va sarmoyadorlar uchun jozibadorligini ko'rsatadi.

Turizmning bunday keng qamrovli salohiyati, ayniqsa, o'z tarixiy merosi va madaniy xilma-xilligi bilan ajralib turuvchi O'zbekiston uchun nihoyatda dolzarb.

O‘zbekiston hududi qadimiy sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bo‘lib, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlar nafaqat mintaqaviy, balki jahon turizm bozorida o‘ziga xos brendga aylanish imkoniyatiga ega. (Kantarci K. U., 2014) o‘z tadqiqotlarida O‘zbekistonning Buyuk Ipak yo‘li merosidagi o‘rnini alohida ta’kidlab, bu yo‘nalishlar asosida boy tajriba va yangi turistik mahsulotlar ishlab chiqish zarurligini urg‘ulaydi.

Mamlakatda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan dastlabki sa’y-harakatlar 1992-yildan boshlangan bo‘lsa-da, 2016-yilgi islohotlardan so‘ng u yanada tizimli tus oldi. Prezidentning 2016-yil 2-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4851-sonli qarori turizmni davlat iqtisodiy strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilab berdi. Aynan shu davrdan boshlab turizmni iqtisodiyotning to‘laqonli tarmog‘iga aylantirish, xizmatlar sifatini oshirish, xorijiy sayyohlar oqimini ko‘paytirish va infratuzilmani modernizatsiya qilishga qaratilgan keng qamrovli choralar amalga oshirila boshlandi (Hasanovich, 2017).

tadqiqotda qayd etilishicha, O‘zbekistonning turistik salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun hozirgacha yetarlicha o‘rganilmagan va e‘tibordan chetda qolgan hududlar, jumladan, Orol dengizi atrofi kabi "ko‘rinmas resurslar"ni ham rivojlantirish muhim. Ayniqsa, ekologik turizm, ekstremal sayyohlik va ilmiy ekspeditsiyalar asosidagi turizm turlarining tashkil etilishi nafaqat hududni jonlantirish, balki jahon bozorida noyob turistik mahsulot sifatida ilgari surishga xizmat qiladi (Airey D. &., The case of Uzbekistan, 1997)

Shuningdek, mavjud statistik ma’lumotlar asosida O‘zbekiston turizm sohasi yil sayin ijobiy sur’atlarda rivojlanayotganini ko‘rish mumkin. Masalan, 2015-yilda mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlar soni 2 YIMning 2,6 foizini tashkil etgan (World Data Info, 2018).

Shu o‘rinda, milliondan sal oshgan bo‘lsa, 2019-yilga kelib bu ko‘rsatkich 6,7 milliondan oshgan (Stat.uz., 2024). Davlat daromadlari esa 2018-yilda 1,3 milliard dollarga yetgan bo‘lib, bu maqolamiz quyidagi asosiy muammo atrofida shakllanadi: **O‘zbekiston turizm sohasi qanday yashirin, e‘tibordan chetda qolgan imkoniyatlarga ega va ularni qanday ilmiy-nazariy asosda tiklab, xalqaro darajada tanitish mumkin?** Ushbu maqola aynan shu savol doirasida Orolbo‘yi misolida O‘zbekiston turizmining ko‘zga ko‘rinmagan jihatlarini yoritishga qaratilgan. Ilmiy ish doirasida O‘zbekistonning turistik imkoniyatlari, rasmiy strategiyalar, mavjud statistik ma’lumotlar, hamda xalqaro tajribalar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, maqolada grafikalar, real raqamlar va ilmiy manbalar asosida ishonchli va asosli tahlil beriladi.

Shu bilan birga, maqola Orolbo‘yi hududining turistik salohiyatini raqamlar, ilmiy izlanishlar va real tahlillar asosida ochib berishga intiladi.

Adabiyotlar tahlili

Ushbu maqola yozilishi jarayonida O‘zbekiston turizm sohasiga oid qator yetuk ilmiy manbalar tahlil qilindi. Jumladan, **D. Airey va M. Shackley (1997)** tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O‘zbekiston mustaqillikdan so‘ng turizm sohasi qanday yo‘nalishda rivojlanganligi, xalqaro bozorga integratsiyalashishdagi muammolar yoritilgan. Ular O‘zbekistonni sobiq sovet hududidagi o‘ziga xos turistik salohiyatga ega davlat sifatida baholaydilar.

Golisheva A. A. (2012) Orolbo‘yi hududidagi ekologik turizm istiqbollari e‘tibor qaratadi. U o‘z maqolasida bu hududni “ko‘rinmas resurslar” deb atab, ilmiy ekspeditsiyalar va ekstremal turizm imkoniyatlari mavjudligini asoslaydi.

Hasanovich S. (2017) o‘z tadqiqotida O‘zbekiston turizmining asosiy strategik yo‘nalishlarini tahlil qilgan holda, 2016-yildan boshlab amalga oshirilgan islohotlar mamlakat turizm industriyasiga ijobiy turtki berganini ta’kidlaydi.

Kantarci K. U. va hammualliflar (2014) esa O‘zbekistonning Buyuk Ipak yo‘lidagi tarixiy o‘rni va madaniy merosi asosida turizmni rivojlantirish bo‘yicha g‘oyalarni ilgari suradi.

Bundan tashqari, **UNWTO (2019), WTTC (2012), WorldData.info (2018)** va **Stat.uz (2024)** kabi statistik manbalar orqali rasmiy raqamlar asosida O‘zbekiston turizmi bo‘yicha aniq ma’lumotlar taqdim etildi. Ularning statistik tahlili turizmning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, turistlar soni va davlat daromadlariga qo‘shgan hissasini ko‘rsatib beradi.

Metodologiya

Ushbu ilmiy maqolada tahliliy yondashuv asosiy metod sifatida tanlandi. Tadqiqot jarayonida ikkilamchi ma’lumot manbalariga tayanildi, ya’ni ilgari chop etilgan ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar (UNWTO, WTTC) hisobotlari, Stat.uz rasmiy portali, hukumat qarorlari va boshqa tegishli hujjatlar asos sifatida olindi.

Metodik yondashuvda quyidagi bosqichlarga amal qilindi:

- **Nazariy manbalarni tanlash va tahlil qilish:** Ekologik turizm, yashirin turistik resurslar, Orol dengizi va Savitskiy muzeyiga oid ilmiy maqolalar va adabiyotlar tanlab olindi hamda ularning asosiy g‘oyalari tahlil qilindi.
- **Statistik ma’lumotlarni yig‘ish va solishtirish:** Rasmiy davlat statistikasi hamda xalqaro tashkilotlar ma’lumotlari asosida O‘zbekiston turizm sohasi bo‘yicha raqamlar jamlab chiqildi.
- **Mavjud muammolar va imkoniyatlarni aniqlash:** Orolbo‘yi hududi va Savitskiy muzeyining turistik salohiyati mavjud muammolar bilan birga o‘rganildi, ularni rivojlantirishga oid tavsiyalar ishlab chiqildi.

- **Tahlil va xulosalash:** Yuqoridagi barcha bosqichlar asosida ilmiy asoslangan xulosalar shakllantirildi hamda maqola davomida amaliy takliflar berildi.

Asosiy qism

Turizm sohasining har tomonlama rivojlanishi har bir davlatning iqtisodiy barqarorligi va xalqaro obro‘-e‘tiborini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, O‘zbekiston hududi turistik imkoniyatlari va tarixiy-madaniy merosi bilan butun dunyo sayyohlarini o‘ziga jalb qilmoqda. Quyida mamlakatimizdagi turizm turlari, mavjud shart-sharoitlar va Orol dengizi bilan Savitskiy muzeyining ushbu sohadagi o‘rni tahlil qilinadi.

Orol dengizining qurishi — Markaziy Osiyodagi eng yirik ekologik fojialardan biri hisoblanadi. 20-asrning o‘rtalariga qadar dunyodagi to‘rtinchi yirik ko‘l bo‘lgan Orol dengizi, asosan Amudaryo va Sirdaryo daryolaridan suv olgan. Ammo 1960-yillardan boshlab Sovet Ittifoqi tomonidan paxta va boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari uchun keng miqyosda sug‘orish loyihalari amalga oshirilishi natijasida daryolarning asosiy oqimi dalalarga yo‘naltirildi. Bu jarayon Orolning suv sathi va hajmining keskin kamayishiga olib keldi. 1980-yillarga kelib dengiz maydonining yarmi yo‘qolgan bo‘lsa, 2000-yillar boshida esa uning atigi 10 foizi saqlanib qolgan edi.

Orol dengizining qurishi natijasida hududda ekologik muvozanat izdan chiqdi, biologik xilma-xillik keskin kamaydi, tuz va chang bo‘ronlari ko‘paydi. Natijada mintaqa aholisi salomatligiga va iqtisodiyotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Ushbu fojia global ekologik muammolardan biri sifatida ilmiy doiralarda keng muhokama qilinmoqda (Micklin, 2007).

1-rasm. Aral Sea, 1989 vs 2008

1. **O‘zbekistonda mavjud turizm turlari va ularning rivojlanish dinamikasi**

Avvalo, O‘zbekistonda turizm sohasining shakllanishi va rivojlanishi ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, turli turistik yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Xususan, mamlakatda madaniy-tarixiy turizm eng keng tarqalgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda ekologik, astronomic, ekstremal va sog‘lomlashtirish kabi yo‘nalishlarga ham sezilarli e‘tibor qaratilmoqda.

Statistik ma‘lumotlarga tayanadigan bo‘lsak, 2023 yilda O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 5,2 million kishidan oshgan. Bu esa avvalgi yillardagi ko‘rsatkichlarga nisbatan ijobiy o‘shishni ko‘rsatadi va mamlakat turizm bozorining jadal rivojlanayotganidan dalolat beradi (Stat.uz., 2024). Shu bilan bir qatorda, ziyorat turizmi ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmayapti — Imom Buxoriy, Bahouddin Naqshband va boshqa diniy obidalar joylashgan maskanlar yil davomida minglab ziyoratchilarni qabul qilmoqda.

Shuningdek, global tendensiyalar fonida ekologik va ekstremal turizmga qiziqish ortib borayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, Orolbo‘yi hududlari ekologik fojining jonli namunasi sifatida olimlar, sayyohlar va blogerlarning e‘tiborini tortmoqda.

3. Turizm uchun mavjud shart-sharoitlar

Turizm infratuzilmasi rivoji bu sohaning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun asosiy zamin hisoblanadi. Shu boisdan O‘zbekistonda so‘nggi yillarda mehmonxonalar, gidlik xizmatlari, transport infratuzilmasi va zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan turistik xizmatlar ko‘lamini kengaytirish bo‘yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, 2023 yil holatiga ko‘ra, mamlakatimizda 1500 dan ortiq litsenziyalangan mehmonxona va boshqa turar joy maskanlari faoliyat ko‘rsatmoqda (Stat.uz., 2024). Bu esa O‘zbekistonning sayyohlarni yuqori darajada qabul qilish salohiyatini yanada mustahkamlamoqda.

Bundan tashqari, turistlarga yo‘naltirilgan gidlik xizmatlari soni ham ortib bormoqda. 2022 yilda sertifikatlangan professional gidlar soni 1200 nafardan oshgani sohaning sifati va xizmat ko‘rsatish madaniyatining o‘shishidan darak beradi (UzTourism, 2023). Albatta, bu kabi o‘shish transport infratuzilmasi bilan uyg‘un holda rivojlanmoqda — mamlakat ichki va xalqaro yo‘nalishlardagi temiryo‘llar, aviatsiya xizmatlari va avtomobil yo‘llari muntazam modernizatsiya qilinmoqda.

So‘ngi yillarda O‘zbekistonga keluvchi turistlarning oqimi kengayib bormoqda. Bunga misol tariqasida quyidasi grafikni misol keltirishimiz mumkin. (**2-grafik**)

2-rasm. ¹ 2023-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni Davlatlar kesimida

Ushbu diagrammadan ko'rinib turibdiki. 2015 yil tashrif buyurgan turistlarni umumiy soni taxminan 2 millionga teng bo'lgan. 2019 yil pandemiyadan oldin turistlar I son ikki baravarga ko'paygan hamdan 2023 yil turistlarni soni qariyb 6,6 millionga yetdi. Ushbu ko'rsatgichga chiqishda abatta ki, Prezidentimizning Shavkat Mirziyoyev janoblarning o'rinlari juda katta. Jumladan:

4. Orol dengizi va Savitskiy muzeyining turistik ahamiyati

Shubhasiz, O'zbekiston turizm sohasining muhim tarkibiy qismlaridan biri bu Orol dengizi va Nukus shahridagi Savitskiy muzeyidir. Orol dengizi nafaqat ekologik falokat ramzi, balki o'ziga xos turistik manzara sifatida alohida qiziqish uyg'otmoqda. Orol dengizi tarixi XX asrning ikkinchi yarmida Sovet Ittifoqi davrida boshlanib, noto'g'ri irrigatsiya siyosati tufayli dengiz sathi 90 foizga qisqargan. Bugungi kunda esa ushbu hudud ekologik turizmni rivojlantirish uchun noyob imkoniyatlarga ega.

E'tiborlisi, Orolbo'yi hududida turli turistik loyihalar — "Stihia" musiqa festivali, off-road safarlar, kemalar qabristoni ekskursiyalari va Mo'ynoq shaharchasi bo'ylab eko-turlar yo'lga qo'yilgan. Bularning barchasi sayyohlar uchun nafaqat ko'ngilochar, balki ekologik xabardorlikni oshirishga xizmat qilmoqda (Glantz M. H., 2005).

Savitskiy muzeyi esa o'z navbatida san'at ixlosmandlari uchun noyob maskan sifatida tanilgan. Ushbu muzeyda Sovet avangard san'atining eng qimmatli kolleksiyalaridan

¹ Kun.uz

biri saqlanadi. Muzeydagi eksponatlar san'at tarixining muhim sahifalarini yoritadi va O'zbekistonni global madaniyat maydonida ajralib turuvchi nuqtaga aylantiradi (Cummings, 2019).

4. Takliflar

Yuqoridagi ma'lumotlarni tahlil qilgan holda, quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

Birinchidan, Orolbo'yi va Savitskiy muzeyini qamrab olgan yangi turizm mahsulotlarini shakllantirish zarur. Ekologik va ekstremal yo'nalishdagi turlarni yaratish, xususan, kemalar qabristoni, Orol qirg'oqlari va Ustyurt platosida safarlar tashkil etish turizm oqimini ko'paytiradi.

Ikkinchidan, marketing strategiyasini takomillashtirish orqali O'zbekistonning ushbu turistik ob'ektlarini global maydonda samarali targ'ib qilish mumkin. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlar orqali raqamli reklama kampaniyalari, virtual ekskursiyalar va madaniy festival tadbirlarini ko'proq tashkil etish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, Savitskiy muzeyida mavjud eksponatlarning saqlanish sharoitlarini yanada yaxshilash zarur. Muzei ekspozitsiyalarini zamonaviy iqlim-nazorat tizimlari bilan jihozlash va raqamli kataloglar yaratish orqali ularning uzoq muddatli saqlanishini ta'minlash mumkin.

To'rtinchidan, Orol dengizi bo'ylarida ekologik yurtlar va butik mehmonxonalar barpo etish, mahalliy hunarmandlar va sayyohlar o'rtasida ko'proq muloqotni rag'batlantirish — hududning turistik jozibasini oshiradi.

Beshinchidan, muntazam va qulay transport infratuzilmasini yaratish zarur. Mo'ynoq va Nukus orasida muntazam avtobus va mikroavtobus reyslari yo'lga qo'yilishi, shuningdek, velosiped va piyoda yo'laklari tashkil qilinishi turizm xizmatlari sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Yakuniy taklif sifatida, Orol dengizi va Savitskiy muzeyi mavzusiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalar va forumlar tashkil etish, bu orqali ilmiy hamjamiyat va turistik sektor o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash lozim. Bunday yondashuv O'zbekistonning turizm salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

O'zbekiston turizm sohasining rivojlanishi ko'p jihatdan uning ko'zga ko'rinmaydigan resurslari va madaniy-ekologik salohiyatini to'liq anglash va samarali foydalanishga bog'liq. Orol dengizi misolida o'rganilganidek, ekologik inqirozlar turizmga faqat salbiy ta'sir ko'rsatmay, balki o'ziga xos turistik tajriba va ilmiy sayohatlar orqali yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Orolbo'yi mintaqasida ekstremal turizm, ekspeditsiyalar, va Savitskiy muzeyi kabi ob'ektlar nafaqat

sayyohlar oqimini jalb qilmoqda, balki bu hududning madaniy va ekologik ahamiyatini dunyoga tanitishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, turizm infratuzilmasini rivojlantirish va mavjud ko‘rinmas resurslardan samarali foydalanish orqali O‘zbekiston nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan ham foyda olishi mumkin. Orol dengizi atrofidagi hududlar, bugungi kunda, barqaror va mas’uliyatli turizm modelini yaratish uchun noyob platforma sifatida e’tirof etilmoqda.

Kelgusida bu kabi tadqiqotlar asosida turizm strategiyalarini yanada mukammallashtirish, ilmiy izlanishlar natijalaridan amaliy foydalanish va Orolbo‘yi mintaqasini global turizm xaritasiga samarali tarzda integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Airey, D., & Shackley, M. (1997). *The case of Uzbekistan: Tourism development in a post-Soviet republic*. *Tourism Management*, 18(6), 403-413. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(97\)00036-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(97)00036-1)
2. Golisheva, A. A. (2012). *Ecotourism and its development in the Aral Sea region*. *International Journal of Environmental and Science Education*, 7(2), 257-267.
3. Hasanovich, S. (2017). *The development of tourism in Uzbekistan: Current trends and future prospects*. *Economics and Innovative Technologies*, 6(11), 4-12.
4. Kantarci, K. U., Uysal, M., & Magnini, V. (2014). *Tourism in Central Asia: Cultural potential and challenges*. Channel View Publications.
5. Stat.uz. (2024). *O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi: Turizm statistikasi*. <https://stat.uz>
6. UNWTO. (2019). *International Tourism Highlights: 2019 Edition*. Madrid: World Tourism Organization. <https://doi.org/10.18111/9789284421152>
7. World Data Info. (2018). *Uzbekistan: Tourism Data & Statistics*. <https://www.worlddata.info>
8. WTTC. (2012). *Travel and Tourism Economic Impact 2012: Uzbekistan*. World Travel & Tourism Council. <https://wttc.org>
9. UzTourism. (2023). *O‘zbekiston Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi rasmiy ma’lumotlari*. <https://uzbektourism.uz>
10. Golisheva, A. A. (2012). *Ecotourism and its development in the Aral Sea region*. *Journal of Scientific Research*, 6(2), 78–83.
11. Airey, D. &. (1997). *Tourism development and the environment*. *Journal of Sustainable Tourism*, 5(3), 246–259.
12. Baker, M. (2013). Singapore: World Tourism Publications.
13. Council, W. T. (2012). *Travel & Tourism Economic Impact 2012*. Uzbekistan.

14. Cummings, J. (2019). The Russian Avant-Garde Hidden in the Desert: The Art Treasures of the Savitsky Museum. *Art History Journal*, 22(1), 15-29.
15. E.V, G. (б.д.). 2012.
16. Glantz, M. H. (2005). Water, climate and development issues in the Aral Sea basin. *United Nations University Press*, 1-15.
17. Golisheva, G. (2012). Tashkent: UzScience Press.
18. Hasanovich, A. S. (2017). Tourism potential of the Aral Sea region and its development prospects. *Theoretical & Applied Science*, 10(54), 123–127.
19. Kantarci, K. U. (2014). Tourism in Central Asia. *Channel View Publications*.
20. Mc.A. Baker, D. (б.д.). *Growth of tourism in Asia: Economic implications*. 2013: Asian Economic Policy Review, 8(2), 256–272.
21. Stat.uz. (2024). *O‘zbekiston Respublikasi turizm sohasi bo‘yicha statistik ma’lumotlar*.
22. Stat.uz. (2024). *O‘zbekiston Respublikasi turizm sohasi bo‘yicha statistik ma’lumotlar*.
23. qo‘mitasi, O. R. (2020). <https://stat.uz/uz/>.